

RESENHA: BRITO, Brenda; ALMEIDA, Jeferson; GOMES, Pedro; SALOMÃO, Rodney (orgs.). *10 fatos essenciais sobre regularização fundiária na Amazônia Legal*. Belém: Imazon, 2021. 104 páginas.

A regularização fundiária na Amazônia Legal é um tema multifacetado e intrincado, envolvendo uma complexa teia de questões legais, ambientais, sociais e econômicas. A regularização está intimamente ligada à promoção da justiça distributiva, um conceito que se refere à distribuição equitativa de recursos e oportunidades dentro de uma sociedade. No contexto amazônico, a regularização fundiária pode garantir que pequenos agricultores, comunidades tradicionais e povos indígenas tenham acesso seguro e legal à terra, que é um recurso fundamental para sua subsistência e desenvolvimento. Ao assegurar títulos de terra, a regularização combate a concentração fundiária e as práticas de grilagem, promovendo uma distribuição mais justa e equilibrada dos recursos naturais. Isso não só protege os direitos das populações vulneráveis, mas também fomenta um uso sustentável da terra, alinhando-se aos princípios da justiça social e ambiental. Além disso, uma distribuição equilibrada de estabelecimentos rurais de diferentes portes cria um ambiente socioeconômico favorável para a produção de novas formas de utilizar os fatores produtivos, terra e trabalho, aumentando, assim, o grau de inovação.

A superação do subdesenvolvimento na Amazônia Legal está diretamente ligada à eficácia da regularização fundiária. A insegurança na posse da terra aumenta o grau de risco e impede o acesso a crédito agrícola, investimentos em infraestrutura e a implementação de tecnologias modernas, fatores essenciais para o desenvolvimento econômico. Com a regularização fundiária, agricultores e comunidades saem da informalidade, o que permite o acesso a financiamentos e assistência técnica, aumentando sua produtividade e renda. Isso impulsiona a economia local, gerando emprego e melhorando a qualidade de vida das populações rurais. Ademais, a formalização das terras permite uma melhor gestão ambiental e combate ao desmatamento ilegal, promovendo um desenvolvimento sustentável que respeita e preserva os ricos ecossistemas da Amazônia.

A obra "10 Fatos Essenciais sobre Regularização Fundiária na Amazônia Legal", organizada por Brenda Brito, Jeferson Almeida, Pedro Gomes e Rodney Salomão, oferece uma análise profunda e detalhada dos desafios e dinâmicas desse processo. Os autores adotam uma abordagem abrangente, que revela a complexidade do tema e suas implicações práticas para a região amazônica.

A primeira questão levantada pelos autores é a deficiência no planejamento e na celeridade dos processos de arrecadação de terras pelos órgãos estaduais na Amazônia. Eles destacam que a falta de georreferenciamento em áreas arrecadadas antes de 2002 compromete a precisão e a utilização adequada desses dados, dificultando a regularização. Georreferenciamento é fundamental para definir com exatidão os limites das propriedades, reduzindo com isso a margem para tumultuação do processo de regularização das terras. A ausência dessa informação pode levar a sobreposições de títulos e disputas de terra. Além disso, a lentidão nos processos administrativos e a burocracia envolvida resultam em atrasos significativos na titulação, perpetuando a insegurança fundiária e os conflitos na região.

Os autores enfatizam que a regularização fundiária coletiva pode ser uma solução mais eficaz, exemplificando com o reconhecimento de Territórios Quilombolas, onde as associações comunitárias recebem títulos privados coletivos. Essa abordagem não só fortalece a coesão social dentro das comunidades, mas também garante uma gestão mais sustentável e equitativa da terra. No entanto, a obra ressalta que a falta de dados precisos sobre a localização dos territórios indígenas é um obstáculo significativo. Territórios indígenas, muitas vezes, ainda estão em fase de estudo, o que atrasa a titulação e deixa essas áreas vulneráveis a invasões e disputas.

A criação da Câmara Técnica é mencionada como uma iniciativa para indicar o interesse dos órgãos na destinação de áreas e para enviar dados espaciais que delimitem essas áreas. Contudo, os autores alertam que a presunção de prioridade para a regularização de ocupações pode não estar alinhada com a Constituição Federal e as leis vigentes. A Constituição brasileira, em seus artigos 68 e 231, incisos 1º a 7º, protege áreas indígenas e territórios quilombolas, e a priorização de outras ocupações pode violar esses direitos. Além disso, a falta de clareza e transparência no processo decisório da Câmara Técnica pode gerar incertezas e contestações legais.

Um ponto crítico abordado na obra é a demora e a complexidade do processo de regularização fundiária, que envolve múltiplas etapas, como pesquisa cartorial, consulta a arquivos dos órgãos fundiários e publicação de editais para manifestação de possíveis portadores de títulos. A falta de digitalização e organização de títulos antigos é destacada como um entrave significativo. Muitos documentos estão armazenados em formatos físicos, sujeitos a deterioração, perda e difícil acesso, o que torna a localização e a verificação da autenticidade dos títulos um processo moroso e oneroso. A modernização dos sistemas de gestão documental é, portanto, urgente para agilizar e dar maior segurança jurídica ao processo de regularização.

Os autores também discutem a variabilidade da qualidade das bases de dados fundiárias digitais nos órgãos estaduais na Amazônia Legal. Apenas alguns desses órgãos possuem bases de dados confiáveis, o que prejudica a eficácia da regularização fundiária. Bases de dados imprecisas ou incompletas dificultam a identificação de terras públicas disponíveis e a verificação da situação legal das propriedades. A padronização e a integração dessas bases de dados são fundamentais para uma gestão mais eficiente e transparente das terras na região. A construção de bases de dados amplas e precisas é uma etapa que exige celeridade e exatidão. A falha em atender a esses critérios resulta na vulnerabilidade das comunidades e na fragilização do processo de regularização como um todo.

A obra menciona a lei estadual de Rondônia, que prevê regularização para imóveis ocupados até 22 de julho de 2008, mas a ausência de regulamentação clara sobre quais crimes podem ser considerados na avaliação desse requisito é apontada como um problema. A falta de critérios objetivos pode levar a decisões arbitrárias e injustas, favorecendo ocupantes que cometeram infrações graves em detrimento de pequenos agricultores e comunidades tradicionais. A regulamentação detalhada é necessária para garantir que a lei seja aplicada de forma equitativa e justa.

Entre os pontos fortes do livro, destaca-se a abordagem detalhada dos problemas relacionados à regularização fundiária na Amazônia Legal, proporcionando informações essenciais que podem contribuir para a compreensão e a busca de soluções para os desafios enfrentados. Os autores oferecem uma análise profunda das questões legais, administrativas e técnicas, apresentando dados e exemplos concretos que ilustram a complexidade do tema. A diversidade de temas abordados, desde a titulação de pequenos, médios e grandes imóveis até a emissão de títulos para mulheres e em casos de união homoafetiva, oferece uma visão abrangente e inclusiva da questão, criando um retrato mais preciso das condições e possibilidades da boa regularização na Amazônia legal.

Outro aspecto positivo da obra é sua análise comparativa entre estados, destacando as diferenças nas modalidades de regularização, tipos de documentos emitidos e requisitos para titulação. Essa análise enriquece a compreensão das nuances regionais no processo de regularização fundiária e destaca as melhores práticas que podem ser replicadas em outros contextos. A comparação entre estados revela variações significativas na eficiência e na abordagem dos processos, permitindo uma reflexão crítica sobre as políticas públicas adotadas na região. Além disso, serve como referencial para a elaboração de propostas em outras regiões, mantendo as devidas adaptações em mente.

A contribuição do livro para o debate sobre a regularização fundiária na Amazônia Legal é significativa, com reflexões relevantes ao debate de políticas públicas e práticas relacionadas ao tema. Trata-se de um recurso valioso para formuladores de políticas, acadêmicos e profissionais envolvidos na gestão fundiária, promovendo uma discussão informada e baseada em evidências sobre os desafios e as oportunidades na regularização fundiária.

Isso não exige, contudo, o livro de apresentar pontos fracos. A falta de monitoramento das cláusulas resolutivas após a titulação pode levar ao descumprimento das regras estabelecidas, como a proibição de venda dos imóveis por um determinado prazo ou a proibição de exploração de mão de obra em condição análoga à de escravo. A ausência de mecanismos eficazes de fiscalização compromete a integridade do processo de regularização e pode perpetuar práticas ilegais e injustas. Os autores sugerem a implementação de sistemas de monitoramento contínuo e de sanções efetivas para garantir o cumprimento das cláusulas resolutivas, o que é apresentado sem exemplos calcados em materialidade. Isso evidencia o foco nas questões de planejamento pré-execução, o que leva à deturpação das premissas das políticas públicas quando postas em prática. As forças socioeconômicas dominantes locais tendem a explorar pontos fracos nas organizações públicas para manter uma sociedade injusta e favorável a poucos.

Ainda assim, a visão crítica dos autores a respeito da regularização fundiária no campo levanta alguns pontos interessantes para o debate. Por exemplo, a prática de titulação a valores baixos é vista como um estímulo à ocupação contínua de terras públicas com desmatamento, contribuindo para um mercado de especulação fundiária. A política de preços baixos pode tornar a aquisição de terras acessível, mas também pode incentivar a ocupação irregular e a degradação ambiental, uma vez que os imóveis podem ser vendidos a valores muito superiores ao preço de compra, gerando lucro para os especuladores. A revisão das políticas de precificação é necessária para equilibrar a acessibilidade com a sustentabilidade ambiental e social.

A obra ainda critica a visão de terra pública disponível para ocupação, refletida nas atuais leis fundiárias vigentes na Amazônia, que podem estimular invasões e apropriações indevidas. Essa visão ignora os direitos das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, promovendo um modelo de desenvolvimento que prioriza a exploração econômica em detrimento da conservação ambiental e da justiça social. Os autores defendem uma revisão das políticas fundiárias para reconhecer e proteger os direitos dessas comunidades e promover um uso sustentável e equitativo da terra.

Em suma, "10 Fatos Essenciais sobre Regularização Fundiária na Amazônia Legal" é uma obra de referência para entender a complexidade do tema e as implicações práticas da regularização fundiária na Amazônia Legal. A contribuição do livro para o campo é fundamental, fornecendo *insights* valiosos que podem influenciar políticas públicas e práticas relacionadas ao tema. A obra é um recurso indispensável para pesquisadores, formuladores de políticas e todos aqueles interessados em encontrar soluções para os desafios da regularização fundiária na Amazônia Legal.

Rafael Aubert de Araujo Barros
Mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo(USP)
e-mail: aubertbarrosfinan@hotmail.com.

DOI: 10.5281/zenodo.12702196